

TURISTIK JARAYONLARINI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH TIZIMI FUNKSIONAL KOMPONENTALARINI ISHLAB CHIQUISH MASALALARI

Madaminov Shokirjon

TATU magistranti.

Anotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda turizm sohasini rivojlanish istiqbollari xamda zamonaviy turistik jarayonlarni tashkil etish jarayonlari o'rganilgan. Shuningdek turistik jarayonlarni interaktiv xizmatlar orqali rivojlantirishning ba'zi jihatlari tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: turistik jarayonlar, virtual, axborot, veb-sayt.

Hozirgi vaqtda turizm tarmog'i jahon iqtisodiyotining eng tez rivojlanayotgan sohalaridan biri hisoblanadi. Bir qator davlatlar uchun turizm salmoqli valyuta tushumlari manbai bo'lib, qo'shimcha ish o'rinlari yaratish, aholi bandligini ta'minlash, xalqaro aloqalarni kengaytirishga xizmat qilmoqda. Bugungi global raqobatda va yangi texnologiyalarning tez paydo bo'lishi, ortib borayotgan talablar turistik mahsulot sifatiga iste'molchilar, turizm industriyasini tashkil etuvchi xodimlar uning bozordagi muvaffaqiyatini uzoq muddatli istiqbolda belgilovchi asosiy omil hisoblanadi. Biroq, haqiqat shundaki, turistik tashkilotlarning aksariyati o'z xodimlarining salohiyatidan samarali foydalana olmaydi, qo'llaniladigan boshqaruv usullari xodimlarni boshqarish usullari talab qilinadigan mehnat unumdorligini va xizmat ko'rsatish sifatini ta'minlamaydi. Bu esa o'z navbatida mijozlar sonini ortishiga ta'sir qilib, ularning ko'rsatilayotgan xizmatlardan mamnun emasligini bildiradi⁶³. Lekin fikrimizcha zamonaviy interaktiv xizmatlar ko'rsatish orqali bu muammolarni yechimini topsa bo'ladi.

Turistik jarayonlarini tashkil etish va boshqarish hamda tashkiliy masalalar haqida taqdim etiladigan ma'lumotlar bilan birga sayyohlar uchun ma'lum qulayliklar xam yaratilishi kerak. Masalan, masofadan turib, turlarga a'zo bo'lish; birorta elektron to'lov tizimi bilan, pul jo'natmalari orqali yoki to'lov kartalari turda qatnashish xaqqini to'lash imkoniyatini taqdim etish; masofadan turib aviabiletlarga buyurtma berish va xaq to'lash; mehmonxonalarda nomer band qilish va xaq to'lash; teskari aloqani amalga oshirish.

Aynan shu masalarni tizimli xal qilish maqsadida turistman.uz veb ilovasi yaratilib, mijozlar bilan ishlash jarayonlari yangicha interaktiv usullar asosida tashkil qilindi.

Mijozlar saytga kirishi bilan asosiy saxifada yuqorida keltirilgan ma'lumotlar bilan tanishishi va turlarga a'zo bo'lishi, firmaga murojaat qilishi va boshqa imkoniyatlardan foydalanishi mumkin bo'ladi. Turlarga a'zo bo'lgan mijozlar ma'lumotlari sayt ma'lumotlari bazasiga kelib tushadi va ularga tur haqida to'liqroq ma'lumot beriladi. Mijozlar tizimda mehmonxonalar bilan tanishib, xonalarga buyurtma xam berishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari aviabiletlarga xam buyurtma berishi mumkin. Veb-tizim, asosan, mijozlar paneli, boshqaruv paneli, mehmonxona va aviakompaniyalar boshqaruv panellaridan iborat. Xar bir panel turlicha operatsiyalarni bajaradi. Mijozlar paneli orqali turistik turlar marshrutlari, sayyohat narxi, yaratiladigan sharoitlar va shartlar bilan tanishish xamda turistlar uchun turlarga, mehmonxonalar nomerlariga va aviabiletlarga buyurtma berish imkoni beriladi⁶⁴.

⁶³ А.Д. Чудновский М.А. Жукова В.С. Сенин. Управление индустрией туризма. КНОРУС, 2005. -448 с. ISBN 5-85971-187-5 УДК 379.85 ББК 65.433 484.

⁶⁴ Andi Gutmans, Stig Sæther Bakken and Derick Rethans, PHP 5 Power Programming // Prentice Hall PTR. 2004. 720 pag.

Bu veb-sayt ishini tashkil etishda mehmonxona, aviakompaniyalar tomonidan mas'ul shaxs tayinlanadi va ularga login va parol beriladi. Buning uchun ular sayt administratoriga murojaat paneli orqali murojaat qilishlari va o'zlariga login va parol olishlari kerak. Berilgan login ma'lumotlar bazasida saqlanadi. Parollar esa shifrlangan holatda, ma'lumotlar bazasida aks etadi. Keyingi bo'limlar – yangiliklarni o'zgartirish, mijozlarning fikr-muloxazalari va murojaatlari bilan tanishish, yangi e'lon qilinadigan sayyohat marshrutlari ma'lumotlarini o'zgartirish imkoniyatlari va mijozlar tomonidan qilingan sayyohat turlariga buyurtmalar ro'yxati bilan tanishish imkoniyati mavjud. Bu bo'limlarning xar biri ma'lumotlar bazasining mos ravishda *news*, *comments*, *turs*, *regist* jadvalariga murojaat qiladigan va o'zgartirishlarni kiritadigan dasturiy ta'minot bilan ta'minlangan.

Veb-tizimning mijoz qismi umumiy ko'rinishi quyidagicha:

Mehmonxonalar; avialiniyalari; viza to'g'irlash; marshrutlar; elchixonalar; yangiliklar; turistik sayyohat uyushtiriladigan joylar haqida ma'lumotlar keltiriladi.

Mehmonxonalar bo'limida poytaxt va sayyohat uyushtiriladigan boshqa shaharlardagi mehmonxonalar haqida ma'lumotlar kelitiladi. Bu yerda mehmonxonalarda nomerlarga buyurtma berish mumkin⁶⁵.

Mehmonxonalar ma'lumotlari bilan tanishib chiqqach, mijozlar nomerlarga buyurtma berishlari mumkin. Kiritilgan ma'lumotlar mehmonxonalar uchun maxsus login va parol bilan murojaat qilinuvchi veb-sahifaga joylashtiriladi. Tizimda tur marshrutlari haqida ma'lumotlar bilan tanishib, turlarga a'zo bo'lish jihati ham mavjud bo'lib xizmat qiladi. Bundan tashqari IDEF uslubiyati muhitida boshqaruv modeli ham ishlab chiqilgan.

1-rasm. "Turistman.uz" ning logik tizimli modeli.

⁶⁵ Anil M., Sanhita R., Meghana M. Patil & Pinki R. Natural language to sql conversion system// International Journal of Computer Science Engineering and Information Technology Research. Vol. 3, Issue 2, Jun 2013, 161-166 pag.

Bulardan tashqari O‘zbekistonga kirish uchun viza olish masalalari va xar bir mamlakat uchun qayerga murojaat qilish manzillari, elchixonalar manzili va boshqa zarur ma’lumotlar keltiriladi.

Veb-tizimda chiqariladigan ma’lumotlardan – mehmonxonalar, marshrutlar va avialiniyalar haqidagi ma’lumotlar ma’lumotlar bazasining mos jadvallaridan o‘qib olib chiqariladi. Bu jadvallarni esa axborot ta’minoti bilan tegishli joylardagi murojaat uchun ruxsat olgan xodimlar shug‘ullanadilar.

Umuman olganda tegishli tahlil va xulosalardan kelib chiqqan holda konseptual modellardan “turistman.uz” veb-tizimi misolida faoliyat jarayonini o‘zida ifodalovchi algoritim ishlab chiqildi.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, turistik jarayonlarini tashkil etishga ko‘maklashuvchi yangicha axborot model hamda algoritmlariga asoslangan axborot tizimi yaratish lozim deb xisoblaymiz. Tashkilot faoliyatini rivojlantirish maqsadida turistman.uz veb-sayti orqali yangi turistik xizmatlarni taklif etish va mijozlar bilan ishlashga yangicha yondashuv asosida korxonaning daromatlarini oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. А.Д. Чудновский М.А. Жукова В.С. Сенин. Управление индустрией туризма. КНОРУС, 2005. -448 с. ISBN 5-85971-187-5 УДК 379.85 ББК 65.433 484.
2. Andi Gutmans, Stig Sæther Bakken and Derick Rethans, PHP 5 Power Programming // Prentice Hall PTR. 2004. 720 pag.
3. Anil M., Sanhita R., Meghana M. Patil & Pinki R. Natural language to sql conversion system// International Journal of Computer Science Engineering and Information Technology Research. Vol. 3, Issue 2, Jun 2013, 161-166 pag.